

“SABOTU-L-OJIZIYN” ASARIGA YOZILGAN SHARHLAR HAQIDA

Inomjon To‘ychiev

Farg‘ona viloyati Toshloq tumani “Imom Burhoniddin Marg‘iloniy”
masjidi imom xatibi

Annotatsiya: So‘fi Olloyor Markaziy Osiyo Naqshbandiya tariqatining yirik namoyondasi, mutasavvif shoir, adib va davlat arbobidir. Uning qalamiga mansub bo‘lgan mo‘tabar asar “Sabotu-l-ujiziyn” nazmda yozilgan bo‘lib, 20-asr boshlarigacha O‘rta Osiyo madrasalarida uch yuz yildan ortiq davr mobaynida o‘qitib kelingan. Bu asarning bayon uslubudi va tilida arabiy, forsiy so‘zlar ko‘p ishlatilganligidan kitobxonlarga tushunarli bo‘lishi uchun juda ko‘p sharhlar yozilgan. Ular mazkur tadqiqotda ma‘lum darajada tahlil etildi.

Kalit so‘zlar: tasavvuf adabiyoti, tariqat, Naqshbandiya, “Sabotu-l-ujizin”, manbashunoslik, nazm, sharh, madrasa.

Abstract: Sufi Allayar is an outstanding example of the Naqshbandia order in Central Asia, a mystic poet, writer and statesman. His famous work “Sabat al-ajizin” was written in verse and was taught in Central Asian madrasas for more than three hundred years until the beginning of the 20th century. Due to the use of Arabic and Persian words in the narrative style and language of this work, many comments have been written to make it understandable to the readers. They were analyzed to a certain extent in this study.

Key words: Sufism literature, tariqat, Naqshbandia, “Sabat al-ajizin”, source studies, verse, comment, madrasa.

So‘fi Olloyor (ba‘zi manbalarda Ollohyor) (1634 – 1721) Markaziy Osiyo Naqshbandiya tariqatining yirik namoyondasi, turkiy tasavvuf adabiyotning mashhur vakillaridan biri, mutasavvif shoir, adib, yirik dinshunos alloma va davlat arbobi sifatida Turkiston xalqlari ortasida yuksak hurmat-e‘tibor qozongan siymodir. So‘fi Olloyorning ilmiy hayoti va qoldirgan asarlari Movarounnahr va boshqa o‘lkalarda yashovchi musulmonlar uchun chinakam manaviy ozuqalarga boy meros hisoblanadi.

So‘fi Olloyor qalamiga mansub bo‘lgan mo‘tabar asar “Sabotu-l-ujiziyn” nazmda yozilgan hisoblanadi. “So‘fi Olloyor” nomi bilan ham mashhur bo‘lgan ushbu asar uch yuz yildan ortiq davr mobaynida 20 asr boshlarigacha O‘rta Osiyo madrasalarida o‘qitib kelingan.

Bu asarning bayon uslubudi va tilida arabiy, forsiy so‘zlar ko‘p ishlatilganligidan kitobxonlarga tushunarli bo‘lishi uchun juda ko‘p sharhlar yozilgan. Shulardan Tojuddin Yolchiqul o‘g‘lining “Risolai Aziziya” – “Sabotu-l-ujizin” sharhi 1797 yil Qozonda, 1847 yil Sank Peterburgda, 1850 yil Qozonda, 2000

yil O‘zbekistonda nashr etilgan²⁰. Salohiddin ibn Rovil Salimiy Qazoniyning “Irshodu-l-o‘iziyn” sharhi Tataristonda Qozonda 1911 yil nashr etilgan²¹.

Sayyid Habibulloh ibn Sayyid Yahyoxon Farg‘oniy Qobuliyning “Hidoyat ut tolibiyn” – “Sabotul ojizin” sharhi Lohurda 1928 yil, Toshkent 2009 yil nashr etilgan²².

Shayx Muhammad Sa‘id Turkistoniy o‘z puliga “Sabotul ojizin” sharhini Jiddadagi “Axborot vazirligi” roziligi bilan Damashqdagi “Taraqqiyot matbaasi”da 1967 yilda nashr ettirgan²³.

Hijriy 1221/1806-yili yozilgan “Risolayi Aziza” asari “Sabotul ojizin”ga yozilgan sharhlarning eng qadimiysidir. Matnshunoslik ilmida manbaning qadimiyligi matnning ishonchlilik darajasini belgilashda muhim omil sanaladi. Sharhning yozilish yili bilan So‘fi Olloyorning vafot sanasi oraliq‘i 82 yilni tashkil qiladi. Matn tarixiga nisbatan olinsa, bu unchalik uzoq muddat emas. Demak, “Sabotul ojizin”ning tili, undagi ifoda va bayon yo‘llari, muallifning tushuncha va qarashlari zamon nuqtai nazaridan shorihga ancha yaqin.

Tojuddin sharhga “Risolai aziza” nomini beradi. Zero, sharh qizi Azizaning bir necha bor iltimosi bilan yozilgan edi²⁴. Ushbu sharh bilan tanishib chiqqan kishi uning muallifi o‘z davrining bilimdon allomalaridan bo‘lganini tan oladi. Sharhda berilgan So‘fi Olloyorning tarjimayi holi butun turk olamida mashxur bo‘lib, xorijda nashr etilgan “Sabot ul-ojizin”ning barcha nashrlaridagi so‘zboshilarida va alohida e‘lon qilingan maqolalarda o‘z aksini topgan²⁵.

“Risolai aziza”da “Sabotul ojiziyn” baytma-bayt sharhlangan. Sharhchi muallifning usulini ko‘proq nahviy tahlil tashkil qilib, baytlarning badiiy tomonlariga ham ahamiyat berilgan. Baytning sharhi tugagach, shorih bayt ma‘nosini ochib beruvchi qo‘shimcha ma‘lumotlar ham keltiradi. Bu ma‘lumotlar rivoyatlarga asoslangani uchun bayt sharhidan ajratilib. qavs ichiga olingan holda berila boradi²⁶.

Sharh ilmi an‘anasiga ko‘ra, shorih avval baytning nasriy bayonini keltiradi, keyin har ikki misradan kelib chiqqan umumiy mazmunni Qur‘on oyati bilan dalillaydi. So‘ngra baytdagi ayrim so‘zlarning lug‘aviy va majoziy ma‘nolarini turli variantlari bilan izohlaydi. Masalan:

Sano lil xoliqi g‘abrovu aflok,
Yaratdi qatraedin gavhari pok.

²⁰ تاج الدين بال چيقق. رساله عزيزة. قازان. ۱۸۵۸. ص 158.

Тождудин Ёлчикул. Рисолаи азиза. – Тошкент: А.Қодирий номидаги Халқ мероси нашрети, 2000. – 244 б.

²¹ صالح الدين سليمة. ارشاد العائدين شرح ثبات العاجزين. قزان كريمة مطبعة, 1191, ص 83.

²² السيد حبيب الله بن السيد يحيى خان الفرغاني. هداية الطالبين. لاهور. 1388.

“Хидоят ут-толибин” – “Сабот ул-ожизин” шарҳи. Нашрга тайёрловчи О. Алимов. – Тошкент: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2009. – 349 б.

²³ <http://sofi-olloyor.wikidot.com/publications>

²⁴ Risolai aziza. – В, 5.

²⁵ Буюк юрт алломалари / Тузувчи : Убайдулла Уватов. – Тошкент, 2020. – Б. 407.

²⁶ Risolai aziza. – В, 2.

Ya’ni maqtamoq va poklamoq ko‘k-u yerlarni yaratgan Allohga bo‘lsin. Bu ikkini yaratmoqqa avval sabab ul ediki, ko‘klarda va yerlarda ibrat ko‘pdir. Zero, G‘oshiya surasining 18-oyatida aytilganidek: “Ko‘rmasmisan, ko‘klarni ustimizda tirkaksiz turadur?” Buni ibrat qilish uchun yoxud shuning uchundirki, qachon Odam o‘g‘lonlari olamul ashbohdan olami suvratga kelsalar, o‘zlarini bilurlik bo‘lgach, ko‘zlariga avval ko‘ringan narsa yer bilan ko‘kdir. Demak, ularni ko‘rib boshqa narsalardan ibrat olmoq uchundir. Bu yerda “g‘abro” yer ma’nosida, “qatra”dan murod – nutfa, ya’ni otalar pushtidan chiqib, onalar rahmiga o‘rnashgan gavhari pok – Odam o‘g‘lonlaridir. Yoki “qatra”dan murod – Abdulloh ibn Abdulmuttolibning shahvat suvidir. “Gavhari pok”dan murod esa – Muhammad Mustafo sollallohu alayhi vasallamdir. Har qanday bo‘lsa ham olamda bo‘lgan narsalarni Xoliq taolo ibrat uchun yaratti”²⁷.

“Sabotul ojizin”ning aqoid ilmi matnlarini xotirada oson muhrlanib qolishi uchun ravon va sodda uslubda nazmga solingan manba ekanini nazardan qochirmagan Tojuddin Yolchiqul o‘g‘li ayrim baytlarni mazmunga yondosh aqida masalalari bilan kengaytiradi va shu yo‘l bilan muallif maqsadining amalga oshishini osonlashtiradi:

Xaloyiqning jami’i fe’l-u qavli

Emas bir zarra betaqdiri Mavli.

Maxluqlarning qilmish-u so‘zlari xoh yolg‘on, xoh chin bo‘lsin, Ollohning taqdiridandir. Chunonchi, yolg‘onchilik barcha dinlarda yot ko‘riladigan narsadir. Oqil va farosatli kishi agar taqdir bo‘lmagan bo‘lsa, yolg‘on so‘zlamas edi. Shuning uchun, bu kimsa yolg‘onchi bo‘ladi, deb taqdirida yozilgan deyish mana bunday anglanmog‘i kerak: bu kimsa tanlagan fe’lini salbiy qilib, har taqdir bilan tiliga kelmaydigan so‘zlarni olib, ko‘ngliga soldi. Haq taolo esa O‘zining ilmi azaliysi bilan bu bandaning ko‘ngliga olgan boyagi qasdi yolg‘onchilik, o‘g‘rilik yoki zino qilish bo‘lishini bilib, shuni uning taqdiriga yozadi. Agar bu bandaning qasdi Xudoga ibodat qilish, zikri tasbih etish, Qur‘on o‘qimoq bo‘lsa, Haq Taolo buni ham ilmi azaliysi bilan bilib, shuni taqdir qiladi...”²⁸

Yuqoridagi birinchi jumla baytning nasriy bayoni bo‘lib, unda taqdir masalasi tilga olingan. Sharhdagi qolgan gaplar aqida ilmining navbatdagi masalalari tarkibiga kirib, shorih ularni keltirish orqali mavzuni yanada ravshanroq ifodalashga erishgan. Shorih ayrim o‘rinlarda baytning nasriy bayonini kechiktiradi, mavzuga izohlovchi boshlanma bilan kirib, misradagi kalit so‘z orqali baytning butun mazmunini izohlaydi:

Jamoat ahli sunnat tuzgan erlar

Dedilar: “Turfa nozikdur bu yo‘llar.

²⁷Risolai aziza. – B, 10.

²⁸Risolai aziza. – B, 29.

Tavhid bobida turli bahslar ko‘paymasligi va chuqurlashib ketmasligi uchun ulug‘ arboblarning ko‘p urinib ishlar qildilar. Bu eranlar ahli sunnat va jamoat yo‘lini tuzib ketdilar. Bu – ajab bir nozik yo‘l. Ko‘p fahm-u farosat egalarining fahmlari uzilib, tariqi Haqdan chiqdilar va kofir bo‘ldilar. Yana ziyoda fahmsizlari ham bor edi, fahmlari yetmay, e‘tiqoddan mahrum bo‘lib zindiq bo‘ldilar. Bu baytda, shuningdek, ilmi kalomni ko‘p o‘rganmoqning harom ekaniga ham ishora bor. Aytadilarki, o‘rtacha zehni kishi ilmi kalomni ko‘p o‘rganmog‘iga zarurat yo‘qdir. Bunday kishi bu ilmni yomon mazhablarga javob berar darajasida bilmog‘i kifoya qiladi...” “Risolayi Aziza” muallifi Tojuddin Yolchiqul o‘g‘li (1767– 1838) ma‘lum muddat (1785-87-yillar) Istanbulda yashagani uchunmi sharhda usmonli turk tili unsurlari yaqqol seziladi²⁹.

Yuqoridagi kuzatishlardan kelib chiqib, Tojuddin Yolchiqul sharhining tarkibiy konstruksiyasini shunday iyerarxiyada tasniflash mumkin: - baytning nasriy bayoni; - dalillar (oyat, hadis, tarixiy qissalar asosida); - naxviy tahlil (arab tili grammatikasi asosida); - rivoyatlar (manbasi noaniq); - badiiy san’atlar bayoni (asosan, tajnis san’ati).

“Risolayi Aziza” kitobida Sharh ilmi an‘analarining izi seziladi, shorih matnlar izohida imkon qadar mohiyatga yaqinlashgan. Ayrim talqinlarda mavzudan chalg‘ish, asossiz ma‘lumotlarga suyanish ko‘rinsa-da, mazkur sharhning “Sabotul ojizin” asarini ommalashtirishdagi ahamiyati katta.

Salohiddin Salimiyning XX asr boshida Qozonda chop qilingan “Irshod ul-o‘izin” (to‘liq nomi: “Sabotul ojizin” sharhida muhtojlarga ko‘rsatma”) nomli kitobi, garchi muallif uni sharh deb “Sabotul ojizin” sharhlari nomlasa ham, ko‘proq izohli nasriy bayon xarakteridagi asar deyish mumkin. Misol uchun “Qabr azobining bayoni” bo‘limidagi: Agar haybat bilan qilsa nazora, Bo‘lur g‘amgin ko‘ngillar pora-pora bayti shunday sharhlanadi: “Ul iki farishta mayyitga mahobat ila qarasarlar, qayg‘uli ko‘ngillar pora o‘lur”³⁰.

Bu nazmning so‘zmaso‘z nasrga aylantirilgan varianti. Kitobda aksar baytlarning shu tarzda nasriy bayoni berilgan. Ba‘zan mazmun bayoni bilan birga matnda kelgan shakldosh so‘zlar ma‘nolarini izohlashga urinish seziladi: Qo‘noqmiz bir kecha dunyoyi hecha, Na ishlar kechadur bizdin bu kecha. Foydasiz, bekor dunyog‘a kelan mehmon kabimiz. Bizum boshimizdin na turli ishlar kechadur? Kecha lafzining avvalgisi o‘ta demakdir. Ikkinchisi – kecha, layl kabi kech demakdir”³¹.

Shuningdek, ayrim o‘rinlarda bayt mazmuni oyatlar bilan dalillangan izohlar ham mavjud:

²⁹Ильясова Г. Р. Лингвотекстологические особенности произведений “Сабат ал-гаджизин” Аллаяра Суфи и “Risala-i Gaziza”. Дисс. кан. фил. наук. – Уфа, 2009. – В, 29.

³⁰ صالح الدين سليمانى. ارشاد العائدين شرح ثبات العاجزين. قزان كريمة مطبعة, 1191, ص 83.

³¹ ارشاد العائدين شرح ثبات العاجزين. ص. 20.

Bu mehnat birla ul ammorayi dun,
Na bo‘lg‘ay mutmainna bo‘lsa bir kun.

Bu yuqorida zikr edilmish mehnatlar birla ul zabun nafsi ammorani buyurduqcha qahrlasak, umiddirki, bir kun kelub « يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك » «راضية مرضية» (“Ey Ollohning zikri bilan xotirjam – sokin nafs! Sen Olloh ato etgan ne‘matlardan rozi bo‘lgan va Olloh taolo tomonidan sening amallaringdan rozi bo‘lingan holda Parvardigoring (huzuri)ga qayt!” xitobi birla muxotab bo‘lmoqi”³².

“Sabotu-l-ojizin” matnini o‘rganishda “Irshod ul-o‘izin” kabi izohli nasriy bayonlarning ham o‘z o‘rni bor. Qolaversa, bu manbani “Sabotul ojizin” uchun maxsus izohli lug‘at sifatida ham istifoda etish mumkin.

“Sabotul ojizin”ga yozilgan sharhlar ichida mukammal, qadim sharh ilmi qoidalariga imkon qadar rioya qilingani “Hidoyatut tolibin” (“Ilm toliblariga yo‘llanma”) asaridir³³. Asar muallifi Sayyid Habibulloh ibn Sayyid Yahyoxon Farg‘oniy sharhga kirishishdan avval kitob avvalida butun bir tadqiqotga material bo‘ladigan “ma‘lumotlar bazasi”ni taqdim qilgan. Unda mazkur sharhning yozilish sababidan tortib, So‘fi Olloyorning tarjimayi holi, o‘zigacha qilingan ishlar – “Risolayi Aziza”, Muso afandi nashrga tayyorlagan nusxagacha qimmatli ma‘lumotlar aks etgan.

Sharhning o‘ziga xos xususiyati shundaki, unda lafzlar o‘zaro, misralararo va baytlararo bog‘liqlikda sharhlangan. Tushunilishi qiyin so‘zlar, tajnis san‘ati bilan ifodalangan iboralar etimologik, grammatik va ilmi badi’ qoidalari asosida izohlangan. Matnda kelgan aqidaviy, tarixiy, axloqiy masalalar o‘z o‘rnida imkon qadar Qur‘on va hadis asosida dalillangan, dalili zaif so‘zlar va mavzu’ (soxta) hadislar ochiq bayon etilgan, hadis roviylari haqida tegishli ma‘lumotlar berib borilgan. “Hidoyatut tolibin”ni boshqa sharhlardan ajratib turuvchi bosh xususiyat sharh va izohlarning ilmiy asosga qurilganidir.

“Sabotu-l-ojizin” mutolaasida o‘quvchini o‘yga toldiradigan, hatto “Sabot”xonlar orasida o‘zaro bahsga sabab bo‘lgan bir bayt bor:

Qilib g‘abro madorin zimmayi hut,
Bani Odamg‘a andin qism etar qut.

Bu bayt “Risolayi Aziziya”da shunday sharhlangan: “Ya’ni Olloh taolo yerning aslini baliq ustiga qo‘ydi. Shu baliq ustidagi yerlarda Olloh odam bolalariga rizq ulashib, birining rizqini keng, ba’zinikini tor qildi. Chunonchi, Zuxruf surasining 32-oyati bunga dalildir”. “Irshod ul-o‘izin”dagi izoh: “Erning kaslarun baliq bo‘yinda qilub, ul yerdan bani Odamg‘a rizq taqsim etar, ziroatlar edib, vaqtli vaqtinda yemishlar-la rizqlandirmoq kabi”³⁴.

³² Куръони азим мухтасар тафсири. Шайх Алоуддин Мансур. Ўзбекча изоҳли таржима. – Тошкент, 2020. – В. 690.

³³ هداية الطالبين السيد حبيب الله بن السيد يحيى خان الفرغاني لاهور. 1388. ص 22 8

³⁴ ارشاد العائدين شرح ثبات العاجزين. ص. 2.

Endi “Hidoyatut tolibin”dagi sharhga quloq tutaylik:

“Yerni mador-u turushini baliq ustida qilib, bani Odamga andagi nabotot va samarot va hayvonotdin rizq-u ro‘zi nasib etar. “Ruhu-l-ma’oniyy” sohibi surayi “Nun” tafsirida derki, ba’zilardin rivoyatdurki, “nun” yerni ani ustiga qo‘yulgan bir baliqki, ani oti “Yahmut”dur.

Bu xususda Ziyoyi Maqdisiy “Muxtor” da va Hokim va boshqalar bir hadis Ibn Abbos roziyollohu anhumadin rivoyat etibdurlarki, Olloh taolo “nun”ni yaratdi. So‘ngra yerni ani ustig‘a yoyildi va qo‘yuldi. Bas, baliq qimirlab iztirob etdi, bas yer ham qimirladi va harakatga keldi. Bas, tog‘lar birlan mahkam dastvor etildi. So‘ngra Ibn abbos roziyollohu anhumo: “ (”القم و * ن ... ”) ” Qalam” surasi 1-2-oyatlar) ni o‘qudilar. Va bu tafsir Mujohid rahimahullohdin ham rivoyatdur. So‘ngra sohibi “Bahr”din naql etib derki, shoyad “nun” harfini hurufi “Sabotu-l-ojizin” sharhlari 48 hijodin bir harf oti ekanidan, boshqa tamom ehtimolotlar sihatga yetmagandur. Va bu so‘zni Alusiy ham ta’yid etibdur. Ahli kashflardin Sayyidiy Abdulaziz Dabbog‘ hazratlaridin “Abriz”da yerni shamol ustida muallaq ekanini naql bitibdur. Bu so‘z bu kungi iktishofot asrida ma’lum bo‘lgan yerni muallaqligig‘a muvofiqdur. Va Ollohni “qilur dalolat qudratig‘a kamoli³⁵.

Avvalgi ikkita sharhda bayt mazmuni nasriy bayon qilingan-u, ammo bayon aniqlik darajasiga yetmagan. “Risolayi Aziziya” dalil qilib keltirgan Zuxruf surasining 32-oyati ham bahstlab misraga emas, bevosita baytning ikkinchi misrasi mazmuniga aloqador³⁶.

“Hidoyatu-t-tolibin” sharhida esa tamoman boshqa manzarani kuzatamiz. Tadqiq qat’iy ilmiy tizimga bo‘ysundirilgan. Avval, bayt chiroyli suratda nasriy bayon qilingan. Keyin bahslarga sabab bo‘lgan misradagi xabarning dalili tafsir ilmida mo‘tabar sanalgan manba – “Ruh ul-ma’oniyy” asosida taqdim etilgan. Yana bir necha ishonchli manbalardan – Ziyoyi Maqdisiyning “Muxtor” asaridagi va Hokimning “Buxoriy va Muslimning “Sahih hadislar to‘plamidagi hadislarga qo‘shimcha” (المستدرک علی الصحیحین للحاکم) asarida Ibn Abbos roziyollohu anhumadin rivoyat qilingan hadis bayt mazmunini tasdiqlovchi iqtibos sifatida keltirilgan.

Sharhda bu hadis Mujohid rahimahullohdan ham rivoyat qilingani aytiladi. Shuningdek, mazkur hadisning Ibn Abbosga boruvchi boshqa sanad bilan (Abu Zakariyo Yahyo ibn Muhammaddan – Muhammad ibn Abdussalomdan – Is’hoq ibn Ibrohimdan – Jarirdan – A’moshdan – Abu Zobyandan – Ibn Abbosdan) rivoyat qilingan variantini “Tafsiri Bag‘aviy”, “Al-Bahr ul-madid”, “Tafsir us-siroj il-munir”, “Tafsiru-l-Bayzoviy”, “Tafsiru-n-Nasafiy” kabi mo‘tabar manbalarda ham borligini aniqladik³⁷.

³⁵هداية الطالبين. ص. 1.

³⁶Risolai aziza. – B, 10.

³⁷Risolai aziza. – B, 154-155.

Shorih bitta misra sharhida atroflicha ma'lumot beradi, lekin shu bilan qanoatlanmaydi, Abu Hayyon Muhammad ibn Yusufning “Tafsiru-l-Bahr ul-muhit” tafsiridagi mavzuga aloqador naqlni o'rtaga tashlaydi, ya'ni baytdagi “zimmai hut” iborasi sharhida zikr etilgan “Qalam” surasining birinchi oyatidagi “nun”dan “baliq” nazarda tutilmagan, balki “nun” – hijo harflaridan birining nomidir, bundan boshqa barcha ehtimol qilingan ma'nolar to'g'ri emas, degan fikrni keladi.

Diqqat qilinsa, gapning siyoqidan shorihning ham bu qarashga mayli borligi seziladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, bu qarashni Mahmud Alusiy ham quvvatlaganini qistirib o'tadi. So'ngra xulosasining qat'iy ekanligini bildirish maqsadida geograf “Ruhul ma'oniyy” tafsirining mufassiri – Mahmud Alusiy, kuniyati – Abu Fazl Sayyidiy Abdulaziz Dabbog'ning “Abriz” nomli asaridan yerning shamol ustida muallaq turgani bilan bog'liq ilmiy qarashni havola qiladi. Sharh nihoyasida zamonaviy kashfiyotlarni e'tirof qilarak, sharhdan ko'zlangan bosh maqsadni yana bir bor esga solib qo'yadi: “Bu so'z bu kungi iktishofot asrida ma'lum bo'lgan yerni muallaqligig'a muvofiqdur va Allohni kamoli qudratig'a dalolat qilur”³⁸.

“Hidoyatut tolibin”ni nashrga tayyorlagan O.Alimov shorihning mazkur baytga nisbatan tutgan pozitsiyasini quvvatlab, havolada shunday izoh beradi: “Ma'lumki, ba'zi manbalarda keltirilgan xabarlar o'sha davr muhitidan kelib chiqqan holda, davr kishilarining aqllari qabul qilishi darajasida bayon etilgan bo'lib, yuqoridagi iboralar ham ushbu zikr etilgan holatlardan xoli emas. Matn davomida hozirgi kashfiyotlar asrida fan tomonidan isbotlangan yerning fazoda muallaq ekanini bayon etuvchi so'zlar keltiriladi”³⁹.

“Hidoyatut tolibin”ning yana bir fazilati muayyan bayt sharhlanar ekan, o'rni-o'rni bilan muqaddam amalga oshirilgan sharhlarga, xususan, Tojuddin Yolchiqul o'g'li sharhiga munosabat bildirib ketiladi va bu munosabat aksar hollarda “Shorih sahv etgandir” yoki “Shorih bu bayt tavjihida sahv etibdur” jummalari bilan ifodalanadi. Masalan, “Munojot” deb nomlangan 25-bo'limda quyidagi bayt shunday sharhlangan:

Ilohi, e'tiqodi pok birlan,
Mani og'ishta qilg'il, xok birlan⁴⁰.

Ilohi, e'tiqodi (beshoiba) pok ahli sunnat va jamoat birlan meni jonimni olib, qabrga kirgizib, tufroqqa qo'shub (o'lar vaqtimda iymondin ayirmog'il). (Shorih bu bayt tavjihida sahv etibdur)”⁴¹.

³⁸.1. هداية الطالبين. ص. 1.

³⁹ “Хидоят ут-толибин” – “Сабот ул-ожизин” шарҳи. Нашрга тайёрловчи О. Алимов. – Тошкент: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2009. – Б.26.

⁴⁰ Саботул ожизин. – Б. 33.

⁴¹.26. هداية الطالبين. ص. 26.

Mazkur baytning “Risolayi Aziza”dagi sharhi: “Allohim, keng rahmating ila meni yaratganing tuproqqa pok e’tiqodimni qorishtir, ya’ni meni tuproq kabi tavozu’li qilib, martabamni balandlarga ko’targil”⁴².

Habibulloh Sayyid Yahyoxon sharhida asosiy e’tibor iymonga qaratildi. Bu ma’no qavs ichidagi “o’lar vaqtimda iymondin ayirmog’il” jumlasini bilan ta’kidlandi. Sharhning bunday sharhlanishiga shorihning bir nechta qarinasini (dalillari) bor. Avvalo, bu bo‘lim aqida mavzularining markazida turuvchi iymon masalasining tarkibiy qismlaridan hisoblanuvchi ajal, qabr azobi, qiyomat, tarozi, sirot, bihisht, do‘zax, kavsar tushunchalarini bayon qiluvchi bo‘limlarning davomi sifatida namoyon bo‘lgan. Zero, aqida ilmining bosh maqsadi bandaning bu dunyodan iymon “Sabotul ojjizin” sharhlari bilan ketish g‘oyasiga qaratilgan. Bu har qanday mazmunda birlamchi e’tibordagi masaladir. Qolaversa, yuqoridagi baytning davomida

Dilim sodiq tilimga bo‘ldi qoil,

Bu so‘zdan qilmag’il bir zarra moil⁴³

ya’ni: “Tilim aytuvchi bo‘lgan iymon kalimasini dilim tasdiqlovchidir, meni bu so‘z-u e’tiqoddan o‘zga tarafga buruvchi bo‘lma” mazmunidagi bayt kelganki, bu holat iymon shartlaridan sanalgan “kalimai toyyiba”ni tilda iqror qilib, dilda tasdiqlash zarur” ma’nosiga ochiq-oydin ishoradir.

Tojuddin Yolchiqul o‘g‘li sharhida esa baytning ust qatlamida ish ko‘rilgan. Haqiqatan ham misralarning zohiridan “meni pok e’tiqodim bilan tuproqqa qorishtir” ma’nosi anglashiladi. Ammo bunday tushunish birlamchi e’tibordagi masalani keyingi o‘ringa tushirib qo‘yadi. Tojuddin Yolchiqul o‘g‘li bu sharhida iymonga emas, tuproqqa e’tibor qaratmoqda, tuproq bir necha sifatlar bilan vasflangan: “yaratganing tuproq” – Ollah insonni yaratish uchun tuproqni tanlagani; “tavozu” – kamtarlik, bandalikning oliy maqomi (“martabamni balandlarga ko’targil” jumlasini bunga ishora). Albatta, bayt ma’nosini shunday tushunish ham mumkin. Shuning uchun Habibulloh Sayyid Yahyoxon o‘zidan oldin qilingan bu sharhga munosabat bildirar ekan, uni tavjih, ya’ni “bir qarash” sifatida e’tirof etadi⁴⁴.

Endi bu tavjihning sahv (xato) deb topilishiga kelsak, u ikkilamchi e’tibordagi narsaning birinchi o‘ringa chiqarib qo‘yilishi bilan izohlanadi. Sharhlarni qiyoslar ekanmiz, ayrim so‘zlar izohida ixtilofli o‘rinlar ham kuzatiladi. Misol uchun ushbu baytni olib ko‘raylik:

Vujuding uqbasi ermas alosha,

Tal osha kelgan o‘lturmas talosha

⁴² Рисолайи Азиза. – Б. 147.

⁴³ Саботул ожизин. – Б. 33.

⁴⁴ هداية الطالبين. ص 26.

Baytning “Hidoyatut tolibin”dagi sharhi: “Vujudingni tariqat yo‘lidagi uqbasi alosha (jag‘)ni qimirlatib, qil-u qol va mujodala va munozaraga diqqati azizni sarf etmoq emas. Balki, bu yo‘lda nafs-u shayton-u havoga ergashmoqdin vujudga keladigan ko‘p uqubat va dovonlar borki, solik boyad alardin o‘tsun.

Bu ko‘tallardin oshib, nafs-u havoni oyog‘osti qilib, ezib kelgan kishi har kimsa birla munozara va mujodala qilib, talashib-tortishib o‘lturmas. “Uqba” ko‘tal – dovon ma‘nosida. “Alosha” – jag‘ suyagi. “Tal” lafzi arabiy, “tepa va ko‘p to‘plangan tup rog‘” ma‘nosidadur. “Osha” oshmoqdin ma‘xuz, (ustidin o‘tub) ma‘nosida. Ikkinchi “talosha” talashmoqdin ma‘xuz, mujodala ma‘nosidadur⁴⁵.

Shorih baytdagi “aloshi” so‘zining lug‘aviy ma‘nosini jag‘; jag‘ suyagi deya ta‘riflagan. Ammo bu so‘zning qaysi tilda qo‘llanishi va qaysi lug‘atda bu so‘zga shunday ma‘no berilgani aytilmagan. Mazkur bayt ifodalangan bo‘limda behuda bahs-munozarani qoralash mavzusi haqida so‘z boradi. Shundan kelib chiqib shorih bayt mazmunini mavzuga buradi: muvaqqat berilgan diqqat-u e‘tiborni jag‘ni behuda qimirlatishga sarflamaslikka chaqiradi.

To‘g‘ri, bu yo‘l (ya‘ni, matnni o‘zidan oldingi va keyingi matn ma‘nosi bilan bog‘lab izohlash) sharh ilmi mantig‘iga, qolaversa, ayni mavzuga muvofiq ma‘no. Lekin arabcha “tal” lafzining tepa ma‘nosi; ish-harakatning qay tarzda bajarilganini bildiruvchi “osha” ravishining oshmoq fe‘lidan olingani, “talosha”ning talashmoq fe‘lidan olinib, behuda bahs-munozora ma‘nosida qo‘llangani aytilgani holda, negadir “aloshi” so‘ziga izoh berilmagani bizni bu so‘z atrofida izlanishga undadi. “Alosha” so‘zining turkiy lahjalarda quyidagicha ma‘nolari borligi aniqlandi:

- 1) olochuq ya‘ni, chayla, kapa;
- 2) pastlik;
- 3) past bo‘yli; oriq (jonivorlarga, xususan, otga nisbatan);
- 4) zaif, kuchsiz⁴⁶.

“Risolayi Aziza”dagi sharhda bu so‘zning ikkinchi ma‘nosi qo‘llangan: “Vujuding tog‘i baland emasdir, ya‘ni naqadar olim bo‘lsang-da, ilmning oxiri bo‘lmagani uchun, unga yetishgan kishi bo‘lmassan. Shuning uchun seni birov bahsda yengib, yiqitib xor qilishi mumkin. Shunday ekan tog‘ osha kelgan, ya‘ni adamdan vujudga kelgan kishi odamlar bilan bahslashib, urishib, talashib o‘tirmas. Ruh olamidan vujudga kelgan olim ekaningni hisobga olda, yana borliqdan adamga ketishingni ham bil. Buni hisobga olib, amal qilgin va bahslarni qo‘ygil”⁴⁷.

Tojuddin Yolchiqul o‘g‘li bayt mazmunidagi birlamchi ma‘noni, ta‘bir joyiz bo‘lsa, birlamchi ma‘noni ochuvchi kalit so‘zni to‘g‘ri anglagan. Baytdagi “vujuding” so‘zi jasad, badan ma‘nosida emas, balki mavjudlik, yo‘qlikdan borliqqa

⁴⁵ هداية الطالبين. ص 331.

⁴⁶ Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. – Москва: Наука. 1974. С. 136 – 137.

⁴⁷ Рисолайи Азиза. – Б. 147.

kelish deb anglanar ekan, ma’no maishiy chegaradan ko’tariladi. Behuda bahs-u munozaraga kirishish maishiy olamda kechadigan hodisa. “Yaralish, yo‘qlikdan borliqqa kelish” mo‘jizasi oldida “behuda bahs-munozara” mavzusi haqiqatan ham kichik, arzimas hodisa. Shunday ulug‘ dovon, tepaliklardan oshib kelgan inson endi umrini talashib-tortishishlar bilan o‘tkazsa?! “Risolayi Aziza” muallifi mana shu birlamchi ma’noni iroda qilgan. Uni qanday saviyada yetkazgani keyingi masala. “Alosha” so‘zining sharhda qo‘llangan ma’nosi ham iroda etilgan maqsadga xizmat qilgan.

“Sabotul ojizin” sharhlari “Irshodul o‘izin”da bu bayt shunday sharhlanadi: “Ya’ni vujuding mashaqqati tabahshak digil, buyukdir. (كذلك المر كان اذا) (ish shunday ekan), tov osha kelgan kishi kishilar ila talashub o‘lturmas. Tov mingan kimsaning so‘vlavi torg‘ab-talasharg‘a mumkin bo‘lmazdir. Vujuding uqbasi demak “mashaqqat” ma’nosinadir. Farazan o‘ylasang, var qabrdan qo‘bsang, bor anda borg‘och, nomalar o‘ngdan berilasi bor bo‘larni fikrlagan kishi kishini ilzom qasdi ila toloshub o‘lturmas. “Olosha” demak tuban yer demakdir. Turkiyda “enish yer” derlar. “Tal” dediki: (ارض مرتفع من الرمل) (tuproqdan ko‘tarilgan buyuk yer “tog‘ demakdir)⁴⁸.

Salohiddin Salimiy baytdagi “aloshah” so‘zini “tuban yer”, ya’ni lug‘atda pastlik deb berilgan ma’no bilan izohlaydi. Sharh so‘nggida bu so‘zga “enish yer” ya’ni nishablik ma’nosini qo‘shimcha qildi. Keyingi har ikki sharhda “aloshah” so‘zining lug‘aviy asosga ega ma’nosi qo‘llangani uchun e’tibor birlamchi ma’nodan uzoqlashmagan. Garchi Salohiddin Salimiy vujuding uqbasidan maqsad “mashaqqat” deb birikma ma’nosini toraytirgan bo‘lsada, qabrdan turish, mahshar tomon yurish, nomaning o‘ng qo‘ldan kelishi kabi ulug‘ va dahshatli manzaralar tafakkuri bilan mavjudlik tushunchasini zamon va makonda kengaytirgan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, “Sabot-ul ojiziyn”ning har uch sharhi matn mazmunini bayon qilish jihatidan bir-birini to‘ldiruvchi birlamchi manbalardir. Sharh ilmi an‘analariga ergashish jihatidan qaralsa, “Hidoyat-ut tolibin” sharhi qolgan ikki asardan yuqoriroq martabada turadi. Bu afzallikning sabablari, asosan, quyidagi holatlarda namoyon bo‘ladi: sharh uchun taqdim qilingan matn avval nisbatan jiddiy matnshunoslik tekshiruvidan o‘tkazib tanlangan; aksar sharhda mazmunning birlamchi ma’nosi to‘g‘ri topilgan va e’tibor izchil tarzda shu nuqtaga qaratilgan; qoidaga ko‘ra sharhning ilmiy qimmatini manbashunoslik faoliyati belgilagan; dalil keltirishda zaruriy batafsillikka rioya qilingan; sharhlarning tarkibiy qismlari muayyan tizimda tuzilgan; bilvosita matn sharhidan chekinishlar qat’iy chegara bilan ajratilgan (tavjih, tazyil, tanbeh, tanbehoh, nozim rahimahullohning so‘zi kabi).

⁴⁸.هداية الطالبين. ص 821.